

GESTIÓN DEL PASTOREO EN TERRITORIOS DE LOBOS

1. Lobo ibérico (*Canis lupus signatus*) en el Parque Natural de Montesinho 2. Ciervo rojo (*Cervus elaphus*): un tipo de presa lobo abundante en la región
3. Vallas temporales para contener pequeños rumiantes 4. Perro de protección del ganado del norte de Portugal – raza portuguesa

EL QUÉ Y EL POR QUÉ

Pastoreo en territorio de lobos: sostenibilidad y convivencia

El pastoreo en el territorio del lobo ibérico (*Canis lupus signatus*) sigue un modelo itinerante, guiado por los conocimientos tradicionales, que optimiza el uso estacional de los pastos naturales. Sostenible y adaptado al ecosistema, contrasta con la ganadería intensiva fomentando el bienestar animal y la regeneración de recursos. El lobo, un depredador superior, cumple funciones ecológicas cruciales al controlar el número de animales salvajes (por ejemplo, jabalíes, ciervos y corzos), que en exceso pueden dañar los cultivos, y reducir el riesgo de zoonosis al alimentarse de cadáveres. Durante siglos, los pastores en Portugal han desarrollado estrategias para superar las consecuencias de compartir espacio con los lobos. En el noreste de Trás-os-Montes, la abundancia de presas silvestres y la aplicación de medidas para prevenir los ataques de lobos - como perros de protección del ganado, vigilancia constante y refugios nocturnos- favorecen un modelo de equilibrio entre pastoreo, conservación de la biodiversidad e identidad cultural.

Palabras clave: Ganadería, lobo ibérico, convivencia, noreste de Portugal

CÓMO SE ABORDA EL DESAFÍO

Manejo del ganado en presencia de lobo

Independientemente del tipo de ganado, los pastores deben tener a los animales debidamente identificados y en buenas condiciones físicas y sanitarias. Los lobos tienden a seleccionar animales más débiles, por lo que los animales enfermos y las hembras que paren y sus crías deben ser confinados. La existencia de un pastor cerca de la manada disuade los ataques de lobos, permite la identificación de rutas más seguras para el ganado y, en caso de ataque, facilita el reagrupamiento del ganado y el manejo de los perros de protección del ganado. Estos perros, de razas específicas, requieren un entrenamiento adecuado contra los ataques de lobos y perros salvajes. Dado que los lobos son nocturnos, es importante proteger al ganado por la noche en establos o utilizando cercas metálicas o eléctricas fijas o móviles que cumplan con los requisitos mínimos de protección.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VENTAJAS

Ventajas de una estrategia preventiva al pastar en territorio de lobos

La implementación de medidas preventivas ayuda a reducir los ataques de lobos al ganado, reducir las pérdidas de granjas y conservar un depredador superior, manteniendo el equilibrio ecológico de la región. En consecuencia, las percepciones y actitudes negativas de los residentes locales hacia este animal salvaje podrían cambiar para mejor. Además, dado que no siempre es posible probar el origen y el tipo de animal causante del daño, si las medidas preventivas se aplican de acuerdo con las directrices proporcionadas por los organismos competentes como el Instituto de Financiación de la Agricultura y la Pesca (IFAP) o el Instituto para la Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF), o organizaciones no gubernamentales (por ejemplo, Grupo Lobo), el productor tendrá más posibilidades de recibir las medidas compensatorias.

Actualmente, las medidas sugeridas por varios autores y organizaciones son recursos efectivos comprobados para proteger a los animales domésticos de los ataques de lobos. Algunas medidas evitan que no solo los lobos sino también otros depredadores entren en los recintos de contención del ganado (cercas). Su eficacia dependerá de la construcción y mantenimiento de las estructuras y podría mejorarse con el uso complementario de perros de protección del ganado. Esta última medida protege al ganado contra lobos, perros vagabundos y zorros no solo cuando el ganado está contenido en áreas cercadas, sino también durante las rutas de pastoreo en silvopastos. Además, los productores pueden beneficiarse de algún apoyo financiero para cada perro siempre que cumplan los requisitos impuestos (por ejemplo, raza de perro, adiestramiento, número de animales) (véase la figura 4). Otras medidas como el fladry (banderas rojas), los sonidos y las luces son estrategias disuasorias de los depredadores, aunque son de corta duración debido a la habituación de los depredadores a estas estructuras. Sin embargo, pueden utilizarse como medida inicial, junto con otros métodos, o en emergencias, cuando el ganado es más vulnerable. En definitiva, para garantizar que el ganado se pastoree de forma segura y que, en caso de ataque de un lobo, los pastores se beneficien de medidas compensatorias, es fundamental implementar una estrategia preventiva.

RESÚMENES:

- **La coexistencia sostenible permite el éxito en la conservación de la agrosilvopastoreo y la biodiversidad.**
- **Medidas preventivas: vigilancia diurna, confinamiento nocturno y perros de protección del ganado.**
- **Apoyo financiero y medidas compensatorias para proteger al ganado de los ataques de lobos en el pastoreo extensivo.**

Rebaño de ovejas pastando en un paisaje rural montañoso, protegido por un perro guardián en un paisaje rural montañoso

ISA ALEIXO-PAIS

CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal.

**Funded by
the European Union**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.